

A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA NA ESCOLA

 DOI: 10.5281/zenodo.7388212

Larissa Rodrigues Souza

*Estudante do Curso de Pedagogia da Faculdade Alfredo Nasser – Remanso-Bahia,
e-mail: laricoordenadora@gmail.com*

Sileide Mendes da Silva

Professora da Faculdade Alfredo Nasser – UNIFAN. Professora e coordenadora pedagógica no Colégio Municipal Ruy Barbosa, Remanso Bahia. Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-5833-2695>. Mestranda do Curso de Pós-Graduação em Formação de Professores e Práticas Interdisciplinares (PPGFPI) – Universidade de Pernambuco (UPE). E-mail: sileide.mendes@upe.br; sileidemendes.uneb@gmail.com

Resumo: A escola e a família formam uma parceria primordial no desenvolvimento do aluno, pois o primeiro contato que as crianças têm é com a família é ela que transmite confiança para que as mesmas, sintam-se segura diante da sociedade na qual convive. A relação entre família e escola é fundamental, e deve ter uma boa comunicação e parceria entre as duas para que os alunos tenham um bom desenvolvimento na aprendizagem e também na convivência com o outro. Toda criança tem direito uma educação, sendo assim, é dever do estado e da família oferecer uma educação de qualidade para a formação dos discentes, não é só responsabilidade da escola, as famílias tem que ter um compromisso em participar e conhecer a vida escolar de seus filhos. É visível que as os pais, ainda não participam da vida escolar de seus filhos como deveria, talvez por falta de diálogo ou por falta de conhecimento. Sabemos que o tempo dos pais está muito limitado, não tiram um tempo para a está com a família, sendo que muitas vezes nem lembra que deixou seus filhos com pessoas estranhas, é isso acaba desestruturado no convívio social das crianças e adolescentes. Os resultados apontam que os pais precisam entender que os professores não são pais, isso é preocupante, pois vivemos em uma sociedade com inúmeros desafios. Em vista disso, as escolas precisam abrir mais diálogos e projetos que envolva os pais, para que possam trazer essas famílias para mais perto possível da escola.

Palavras-chave: Família. Escola. Aluno. Diálogo.

INTRODUÇÃO

A família é o primeiro contato que as crianças têm, é ela que passa segurança para as crianças nos seus primeiros dias de aula e logo em seguida vem a escola, que é local onde as crianças tem o segundo contato familiar, ela irá passar a metade do seu tempo, por isso, é importante essa parceria entre a escola e família. Vale ressaltar que no incentivo e suporte que a família dá para os seus filhos atuando na formação deles, eles irão se sentir mais seguros e ajudará alcançar seus objetivos juntamente com a escola.

É importante que a escola e família estejam firmando essa parceria com responsabilidade durante a caminhada, ambos devem estar cientes que são responsáveis por formar cidadãos. Assim, elas precisam se unir para buscar forças, superar os obstáculos enfrentados ao longo do caminho, pois a escola sozinha não consegue e a família sozinha também não, ambas precisam andar de mãos dadas durante a vida escolar dos seus filhos.

A família deve se adequar ao que é melhor para seus filhos juntamente com a escola, lembrando que a escola tem vários funcionários, onde cada um tem a sua função e com a sua especificidade deve contribuir com ensino aprendizagem desses alunos e que com certeza é objetivo da escola evitar as consequências que possam ser causadas ao logo do tempo.

Com base nas colocações acima, assim o seguinte questionamento: Quais as consequências que pode causar a falta da família no processo de ensino e aprendizagem das crianças?

As crianças não irão alcançar bons resultados, logo vai vir a falta de interesse, falta de compromisso com os estudos, a dificuldade e focar em estudar e logo, o fracasso escolar. A família é responsável pela a educação dos seus filhos e incentivar o comportamento dos mesmos no meio social. A escola terá mais chances de oferecer com mais qualidade e segurança o seu trabalho pedagógico, diante disso, as duas trabalhando juntas irão alcançar mais sucesso, pois no momento em que escola e família se unem, os problemas podem ser sanados com mais facilidade, sendo mais relevante diante dos desafios.

Assim, a escolha pelo tema surgiu devido a pesquisadora perceber como necessário se aprofundar na temática, pois é um problema que ainda vivenciamos

muito no nosso dia a dia em muitas escolas, e com intuito de sempre mostrar o quanto importante é a participação da família no ambiente escolar do seu filho. Apresentar aos pais o quão importante essa parceria entre escola e família é de suma importância, quando todos estão unidos, os professores conseguem desenvolver uma metodologia de aprendizagem com mais eficácia e de mais proveito, tornando o ambiente escolar mais aconchegante e bem mais contemplados com os resultados alcançados, sendo assim, vale lembrar que o bem mais beneficiado é o aluno.

O trabalho traz como objetivo geral: compreender a importância e contribuição da participação da família no ambiente escolar de seus filhos. Especificamente, identificar a necessidade do apoio familiar na vida escolar do seu filho e discutir os benefícios da relação família e escola na aprendizagem do aluno.

NECESSIDADE DO APOIO FAMILIAR NA VIDA ESCOLAR DO SEU FILHO

O apoio da família na vida escolar de seus filhos é de suma importância, são os pais que darão o suporte necessário para que a escola possa desenvolver seu trabalho de forma mais eficaz e segura. Em relação a esse ambiente os educadores precisam andar em conjunto com a família, pois todo o conteúdo trabalhado em família eles passam no processo escolar, o que muitas vezes a escola não percebe esse isolamento. Vale ressaltar que a educação não é somente responsabilidade da escola.

Os responsáveis devem participar de reuniões escolares, incentivar a leitura, auxiliar nos deveres de casa, reservar um tempo para estudo, dialogar com seus filhos, esclarecer dúvidas e conhecer os professores dos mesmos (MACEDO, 1994).

As reuniões de pais e mestres, costumam ser momentos onde a escola tem oportunidade de dialogar e ter uma participação entre família e escola, mas na prática percebe-se que esta ação é ainda muito difícil de acontecer, pois os pais ainda sentem um certo desconforto, talvez por não perceberem a sua importância inserida no contexto do espaço escolar.

Educar consiste então, em oferecer condições para que a criança possa situar-se e explorar o mundo, exercitando sua linguagem e construindo seu conhecimento acerca das relações com os adultos, com outras crianças, com o espaço físico, com o tempo, com valores morais da sociedade. (SOUZA, 1996, p. 75).

Os pais precisam ser os primeiros a incentivar o gosto pela a escola aos seus filhos, e lembrá-los que é neste espaço de convívio pedagógico e social que eles aprendem a ler, escrever e se perceber diante da sociedade. Dessa forma, é mais do que necessário esse estímulo em casa, pois a escola sozinha não vai conseguir formar um ser pensante, crítico e democrático.

Além disso, existem aquelas famílias as quais não são formadas pela presença de um dos pais, o que acaba interferindo nesse processo, uma vez que, o convívio social, ou seja, a realidade da criança, impacta diretamente na sua formação de aprendizagem.

Toda pessoa tem direito à educação, é evidente que os pais também possuem o direito de serem senão educados, ao menos, informados no tocante à melhor educação a ser proporcionada a seus filhos (PIAGET, 2007, p. 50).

É indiscutível que a educação é a base de toda a sociedade, sendo assim, é necessário que as mantenedoras de instituições ofereçam os recursos necessários para que esse processo aconteça na integralidade e com qualidade, para que dessa forma os processos e relações interpessoais ganhem impacto positivo.

O PAPEL DA ESCOLA NA FORMAÇÃO DOS DISCENTES

A escola tem o papel o papel de oferecer um ensino de qualidade para que o discente progrida melhor seus objetivos e habilidades. Nesse espaço, o aluno conhece outras culturas, aprende a lidar com os colegas, respeitar as diferenças.

A partir da família, a escola vai conhecer melhor o aluno, trabalhar as dificuldades que eles têm a insegurança, medo, aflições e fortalecendo vínculos tanto com a criança, quanto com a família.

A educação é um processo pelo qual o indivíduo se formará para a sociedade plural e múltipla a que irá pertencer. Temos de fazer instituições educativas integradas, humanas e pessoais na qual ingressará, com o viático de sua formação escolar (TEIXEIRA, 1967, p. 27).

OS DESAFIOS DA FAMÍLIA E ESCOLA EM TEMPOS DE PÓS PANDEMIA NA EDUCAÇÃO DOS ESTUDANTES

Em meio a pandemia vários impactos foram causados na educação, pois os alunos tiveram que ficar afastados da sala de aula por dois anos, surgido as aulas remotas, dificultado a aprendizagem dos alunos, por muitas vezes não terem acesso à internet, não terem o aparelho tecnológico para assistir as aulas (SARAIVA; TRAVERSINI; LOCKMANN, 2020).

Não podemos esquecer das escolas do campo, onde a maioria teve uma defasagem muito grande, pois muitos alunos, não possuíam recursos tecnológicos para assistir as aulas e também não iam até a escola para pegar os blocos de atividades.

As escolas entravam em contato com os familiares e os mesmos não davam retorno, uns diziam que por falta de tempo não podiam acompanhar e nem buscar atividades na escola. E como sabemos as escolas do campo muitas vezes ficam longe da escola, ou até mesmo em outra localidade, mas a responsabilidade de aprendizagem não é só da escola, é dos pais também (LIMA; MACHADO, 2020).

Essa circunstância para alguns pais, tornou-se bastante delicada, pois os filhos não tinham mais as aulas completas como se estivessem na escola, ou seja, não tinham o bom aproveitamento, não conseguiam tirar as dúvidas sempre que necessário com os professores, por muitas vezes o sinal de internet ser franco ou mesmo por não possuírem a internet em casa.

É importante também lembrar que a escola também ficava aflita com essa nova realidade para adaptação, todo o corpo escolar ficava preocupados em não poder fazer muita coisa, alguns professores iam até a casa do aluno, porém não eram recebidos, e quando recebiam, não davam importância para o que era falando. Os professores tiveram que se reconstituir, buscar novas metodologias, se atualizar na tecnologia para melhor atender os seus alunos.

Para os pais que sempre buscavam está presente na vida escolar dos seus filhos, tiveram menos prejuízo e conseguiram auxiliar e lhe dar melhor a situação. Diante disso, podemos sondar, a importância da família no ambiente escolar, e esse contato entre família e escola favorece o bom desempenho no processo educacional

dos discentes. Certamente aquele aluno que tem o apoio familiar consegue obter o melhor resultado no ambiente escolar.

Atualmente, a escola enfrenta um mais novo desafio, que é alunos dos anos finais sem saber ler e nem escrever, principalmente alunos do 6 ao 9 ano. Essa realidade é muito preocupante, pois não é possível a escola seguir com os conteúdos adequados para cada turma, ou seja, tem que passar pelo processo de alfabetização. Os professores precisam buscar novas metodologias para alfabetizar esse aluno dentro do seu componente curricular (MAGALHÃES, 2021).

E também temos as turmas dos anos iniciais, onde alunos no início do ano letivo não sabiam pegar no lápis, não conhecia as letras e todo esses desafios a escola teve que enfrentar, adaptando-se a uma nova realidade na qual nunca foi vivenciada antes. De uma certa forma, algumas escolas sentem-se pressionadas com as cobranças no decorrer do processo educacional.

Vale enfatizar também sobre o emocional dos alunos e todo o corpo escolar, como foi visto, vários professores e até mesmo gestores, coordenadores escolares entrando em depressão, desistido dos seus cargos por conta de problemas psicológicos ou por muitas vezes, a pressão ser grande. Não é diferente com os nossos alunos, onde muitos estão em acompanhamento com psicólogos para tratar do seu emocional, isso acontece desde da educação infantil até os anos finais (SARAIVA; TRAVERSINI; LOCKMANN, 2020).

Dessa forma podemos ver o quanto o trabalho em parceria é valioso, principalmente quando é entre família e escola, em meio essa adaptação é notória a importância da presença da família no ambiente escolar de seu filho.

Quando o estímulo vem da família, a aprendizagem dos alunos é maior, pois está contribuído juntamente com a escola para o bom desenvolvimento do indivíduo que está em processo de adaptação e formação. Os alunos estão passando por um processo de adaptação, onde os mesmos precisam está fazendo uma revisão dos conteúdos que foram trabalhados nos dois anos anteriores, onde alguns alunos foram aprovados automaticamente, sem ter obtido os conhecimentos necessários.

Mesmo diante da nossa realidade, atualmente uma das maiores dificuldades encontradas ainda nas escolas é falta da participação dos pais na vida escolar de seus filhos.

É necessário que os pais ou responsáveis procurem a escola, que o acompanhem e se adequem as necessidades sempre que necessário servindo de

apoio na aprendizagem dos seus filhos. A escola precisa preparar o seu ambiente para receber sempre os pais bem. As mudanças no nosso dia a dia são visíveis, principalmente quando se fala das tecnologias, atualmente é comum que planejar e até mesmos resolver vários assuntos por meio de e-mails, mensagens e por ligação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme os dados apresentados, a importância da família e escola é fundamental na vida escolar dos discentes, isto torna a relevante no rendimento escolar dos mesmos.

É necessário haver uma boa comunicação e união entre família e escola, pois essa união contribui muito para o desenvolvimento do aluno. Na escola, cada um tem o seu papel e faz-se necessário que cada um exerça seu papel com muita responsabilidade e de forma que contribua para a formação do indivíduo. Pertence à família assumir com responsabilidade o papel de educar e praticar os primeiros ensinamentos dos seus filhos, transmitindo os principais valores, humildade, empatia, solidariedade, ética e moral. É a partir desse momento que o indivíduo começa a se preparar para o mundo e vai se vincular melhor com o ambiente escolar, participando com frequência e colaborado com os professores.

Podemos afirmar que a escola e família são as peças primordiais para o desempenho do educando. É por isso, que faz se necessário que cada um conheça e acompanhe a realidade a qual seus filhos estão inseridos, lembrando também que a escola tem que conhecer o aluno que está recebendo, por isso, faz-se necessário que as mesmas mantenham uma boa comunicação, fortalecendo uma parceria entre as mesmas.

Sabemos que quando o incentivo vem de casa, e a escola tem todas as informações necessárias o trabalho dos professores é mais proveitoso, facilitado assim os vínculos e a aprendizagem tornam se mais significativa. E já sabemos que quando há um trabalho em parceria, as metas e objetivos terão os melhores resultados alcançados dentro da escola.

Quando essas metas são alcançadas dentro da escola, toda a comunidade escolar é beneficiada, para que isso aconteça, é necessário também o incentivo da escola, oferecendo as melhores propostas construtivas e inovadoras para que isso venha acontecer. A contribuição da família na escola é indispensável, é uma das

demonstrações e aprendizado de uma constituição emancipadora. Toda comunidade escolar sempre visa por uma educação de qualidade, onde ofereça o aluno, uma formação de cidadãos democráticos e conscientes com seus com deus direitos e deveres.

REFERÊNCIAS

MACEDO, Rosa Maria. **A família diante das dificuldades escolares dos filhos**. Petrópolis: Vozes, 1994

LIMA, A. M., & MACHADO, L. B. (2020) Um estudo sobre famílias de alunos de escola pública nas representações sociais construídas por docentes. **Revista Diálogo Educacional**, 20 (66), 1332–1356. <http://dx.doi.org/10.7213/1981-416X.20.066.DS17>

MAGALHÃES, R. C. D. S. (2021). Pandemia de covid-19, ensino remoto e a potencialização das desigualdades educacionais. **História, Ciências, Saúde Manguinhos**, 28 (4), 1263–1267. <https://doi.org/10.1590/S0104-59702021005000012>

PIAGET, Jean. **Para onde vai à educação**. Rio de Janeiro. José Olímpio, 2007.

SARAIVA, Karla; TRAVERSINI, Clarice; LOCKMANN, Kamila. A educação em tempos de COVID-19: ensino remoto e exaustão docente. **Práxis Educativa**, v. 15, p. 1-24, 2020.

SOUZA, A. M. C. **Educação infantil: uma proposta de gestão municipal** (2a ed.) Campinas: Papyrus, 1996.

TEXEIRA, Anísio Spínola. **Educação é um direito**. São Paulo – Editora nacional, 1967.